

А.И. ЗАВАЛЕЕВА, И.С. ЗАВАЛЕЕВ, А.И. ЛЫКОВ

Анализ жизненного цикла проекта реконструкции старого жилого фонда с целью повышения энергоэффективности и сокращения выбросов парниковых газов*

Аннотация. Экономическая декарбонизация за счет сокращения выбросов углекислого газа смещает акцент с нового строительства на реконструкцию и модернизацию существующих зданий. С точки зрения декарбонизации, строительство новых зданий и модернизация существующих имеют критические различия. Прежде всего, необходимо повысить энергоэффективность существующего здания, чтобы оно соответствовало текущим требованиям нормативных документов. Во-вторых, прогнозируемый срок службы реконструированных зданий значительно короче, чем у новых. При высоких финансовых затратах и выбросах углерода окупаемость проекта может оказаться недостижимой. В российской практике накоплена существенная практическая и теоретическая база для расчета финансовой окупаемости. Тем не менее, не существует практики и методологии учета воплощенного углерода строительных материалов, используемых при модернизации. Цель исследования — устранить этот пробел путем анализа жизненного цикла проекта по улучшению тепловых характеристик ограждающих конструкций пятиэтажного кирпичного жилого дома. Существует несколько исследовательских задач. Прежде всего — это сбор и анализ данных для расчетов. Рассмотрены типовые кирпичные жилые дома серии 1-447, возведенные в 1960-х гг. в Ленинском районе Новосибирска. Анализ фактического потребления тепловой энергии и тепловой защиты здания позволяет рассчитать прогнозируемую углеродную выгоду и сроки окупаемости. Оценка выбросов углекислого газа при производстве тепловой энергии рассчитана на основе

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Завалеева А.И., Завалеев И.С., Лыков А.И. Анализ жизненного цикла проекта реконструкции старого жилого фонда с целью повышения энергоэффективности и сокращения выбросов парниковых газов // *Философия хозяйства*. 2023. № 2. С. 207—227.

схемы теплоснабжения г. Новосибирска до 2030 г. Другая задача заключается в анализе международной практики учета воплощенного диоксида углерода и создании метода расчета. Результатами являются определение фактических углеродных затрат проекта и разработка методологии учета воплощенного углерода для последующего использования в проектах модернизации зданий и сооружений.

Ключевые слова: энергоэффективность, выбросы углекислого газа, анализ жизненного цикла, теплоизоляция, типовое жилой здание, старый жилой фонд, реконструкция, существующие здания.

Abstract. Economic decarbonization by reducing carbon dioxide emissions shifts the focus from new construction to renovation and modernizing existing buildings. In terms of decarbonization, the construction of new buildings and the modernization of existing ones have critical differences. First of all, one must improve the existing building energy efficiency to meet the current requirements of regulatory documents. Second, the predicted lifespan of retrofitted buildings is significantly shorter than that of the new ones. With high financial and carbon costs, project payback may be unattainable. A substantial practical and theoretical basis for calculating the financial payback has accumulated in Russian practice. Nevertheless, there is no practice and methodology for accounting for the embodied carbon of building materials used in modernization. The research goal is to eliminate this gap by analyzing the life cycle of a project to improve the thermal performance of the enclosing structures of a five-story brick residential building. There are several research tasks. First of all, it implies collecting and analyzing data for calculations. Typical brick residential buildings of the 1-447 series erected in the 1960s in the Leninsky District of Novosibirsk are examined. Analyzing the actual consumption of heat energy and thermal protection of the building makes it possible to calculate the projected carbon benefit and payback periods. The estimation of carbon dioxide emissions during heat production is calculated based on the Heat supply scheme for the city of Novosibirsk until 2030. Another task is to analyze international practices for accounting for embodied carbon dioxide and create a calculation method. The result is determining the actual carbon costs of the project and developing a methodology for accounting for embodied carbon for subsequent use in projects of modernization of buildings and structures.

Keywords: energy efficiency, carbon dioxide emissions, life cycle analysis, thermal insulation, typical residential building, old buildings, renovations, existing buildings.

УДК 332
ББК 20.1

Введение

Целями исследования являются следующие: 1) определение сроков возмещения затрат на снижение выбросов диоксида углерода путем анализа жизненного цикла проекта по улучшению тепловых характеристик ограждающих конструкций пятиэтажного кирпичного жилого здания; 2) создание методологии расчета сроков возмещения для последующего использования в других проектах.

Исследовательские задачи включают в себя следующее: 1) анализ мотивирующих факторов для декарбонизации экономики Российской Федерации путем повышения энергоэффективности существующих зданий и сооружений; 2) анализ методов и опыта учета воплощенного диоксида углерода в других странах; 3) сбор и анализ входных данных о тепловых характеристиках и энергопотреблении в исследуемых объектах; 4) расчет выбросов углекислого газа на единицу потребляемой тепловой энергии в Новосибирске; 5) проведение анализа жизненного цикла проекта.

Вклад России в снижение эмиссии парниковых газов

12 декабря 2015 г. во время 21-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН (РКИК ООН) было принято Парижское соглашение по климату. Россией Парижское соглашение было подписано 22 апреля 2016 г. распоряжением правительства от 14 апреля 2016 г. № 670-р. Постановлением от 21 сентября 2019 г. № 1228 правительство Российской Федерации постановило принять подписанное соглашение и разработать меры по удержанию роста глобальной средней температуры в пределах двух градусов [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

В марте 2020 г. Минэкономразвития подготовило к рассмотрению стратегию долгосрочного развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. В стратегии описаны четыре сценария развития климатического регулирования,

которые представлены на рис. 1. Правительство планирует придерживаться базового сценария с сохранением баланса лесов и повышением энергоэффективности экономики. Планируется повсеместное внедрение энерго-ресурсосберегающих технологий, в том числе в зданиях.

Рис. 1. Сценарии долгосрочного развития Российской Федерации [Ошибка! Источник ссылки не найден.]

Как указано в стратегии, повышение энергетической эффективности является ключевым инструментом удержания выбросов парниковых газов на заявленных уровнях без вреда для экономического роста. Повышение энергоэффективности зданий играет ключевую роль в повышении общей энергетической эффективности, а именно: 35% в период до 2030 г., как представлено на рис. 2, и 28,5% в период с 2030 по 2050 г., как представлено на рис. 3.

В качестве основного индикатора показателей энергетической эффективности в жилых и общественных зданиях служит расход на отопление в тоннах условного топлива (т.у.т) на 1 тыс. м² площади в год. По факту на 2017 г. это значение равнялось 29 т.у.т. на 1 тыс. м² в год. Следуя базовому сценарию стратегии, расход энергии на отопление зданий планируется сократить до 23 т.у.т. на 1 тыс. м² в

год к 2030 г. и до 21 т.у.т. к 2050 г. Ниже на диаграмме на рис. 4
указано планомерное сокращение расходов на отопление.

Рис. 2. Вклад основных факторов в динамику выбросов парниковых газов для базового низкоуглеродного сценария развития в период до 2030 г. [Ошибка! Источник ссылки не найден.]

Рис. 3. Вклад основных факторов в динамику выбросов парниковых газов для базового низкоуглеродного сценария развития в период с 2030 по 2050 г. [Ошибка! Источник ссылки не найден.]

найден.]

Рис. 4. Диаграмма расхода на отопление в т условного топлива на 1 тыс. м² площади в год, согласно базовому сценарию [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**]

За 100% принят 2017 г. Видно, что к 2030 г. расход тепловой энергии будет снижен на 20,7%, а к 2050 г. — на 27,6%.

В данной исследовательской работе мы постарались определить, на сколько сократятся выбросы парниковых газов в экономике в целом за счет повышения энергоэффективности старого массового жилого фонда с помощью анализа жизненного цикла, который учитывает выбросы парниковых газов продукции — в нашем случае это здания серии 1-447 — на всех стадиях жизни, в том числе: 1) добыча ресурсов; 2) транспортировка; 3) производство материалов; 4) упаковка; 5) эксплуатация; 6) ремонт или реконструкция; 7) утилизация или переработка отработанных материалов.

Вклад зданий серии 1-447 в выбросы парниковых газов. 31 июля 1957 г. ЦК КПСС и СМ СССР приняли постановление «О развитии жилищного строительства в СССР». Оно было направлено на снижение жилищного дефицита и положило начало массовому жилищному строительству по всей территории СССР.

По данным портала prawdom.ru, серия 1-447 является самой массовой общесоюзной серией кирпичных пятиэтажек [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**]. Здания по проекту данной серии существуют практически во всех регионах России в большом количестве, данные представлены в табл. 1.

Таблица 1

Регионы с более чем 50 домами серии 1-447

Регион	Зданий, шт.	Регион	Зданий, шт.
Республика Татарстан	716	Удмуртская республика	128
Республика Башкортостан	668	Кемеровская область	128
Московская область	604	Мурманская область	107
Новосибирская область	568	Тульская область	104
Красноярский край	379	Волгоградская область	90
Пермский край	356	Ярославская область	89
Московская область	244	Нижегородская область	86
Новгородская область	225	Белгородская область	82
Челябинская область	205	Приморский край	80
Вологодская область	190	Ульяновская область	78
Омская область	188	Свердловская область	76
Воронежская область	182	Архангельская область	69
Ивановская область	177	Владимирская область	67
Калужская область	169	Алтайский край	63
Самарская область	162	Ленинградская область	60
Хабаровский край	135	Ростовская область	57

Источник: составлено по [4].

Данная серия домов так же предпочтительна, так как не входит в список сносимых серий, имеет сравнительно малый износ. Отсутствие внутренних несущих стен позволяет провести перепла-

нировку, что минимизирует проблемы с малой площадью комнат. Звукоизоляционные свойства перекрытий и ограждающих конструкций позволяют поддерживать акустический комфорт в помещении. Все эти качества поддерживают интерес к квартирам в данных домах на рынке недвижимости и позволяют рассчитывать на актуальность жилья в домах данной серии как минимум до 2050 г.

Таблица 2

Значения R сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций из разных стандартов

Базовые теплотехнические нормативы до 1979 г.	
Ограждающие конструкции	R0, м ² ·°C/Вт
Наружные стены	0,95
Чердачные перекрытия	1,35
Полы над неотапливаемыми подвалами	1,35
Перекрытия над проездами	1,9
Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций по СП 50.13330.2012	
Ограждающие конструкции	R0, м ² ·°C/Вт
Стен	4,2
Покрытия и перекрытия над проездами	6,2
Чердачных перекрытий, над неотапливаемыми подпольями и подвалами	5,5
Светопрозрачных ограждающих конструкций, кроме фонарей	0,75
Фонарей	0,45
Принятые в Пособии нормативные значения сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций при капитальном ремонте МКД в НСО 2020г.	
Ограждающие конструкции	R0, м ² ·°C/Вт
Стены	5,00
Покрытия и перекрытия над проездами и эркерами	7,43
Перекрытия чердачные, над техподпольями	6,57

Окна и балконные двери, витрины, витражи	1,10
--	------

Источник: составлено по [11, 5].

Несмотря на более высокие значения коэффициента сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций относительно панельных серий времен СССР, они существенно отстают от требований актуального СП 50.13330.2012 [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**]. Особенно они отстают от рекомендаций практического пособия по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов при капитальном ремонте, разработанных Фондом содействия реформированию ЖКХ [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**]. В таблице 2 показаны сравнительные данные из перечисленных стандартов и пособий.

С учетом деградации коэффициента сопротивления в связи с нарушением целостности ограждающих конструкций уже и так огромный вклад зданий данной серии в выбросы парниковых газов, затраченных на их отопление, будет только увеличиваться, что потребует дополнительной тепловой энергии для поддержания температурного комфорта в помещении [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Эта ситуация противоречит планам по сокращению выбросов парниковых газов и потребует либо реконструкции с существенным повышением энергоэффективности этих зданий, либо полного обновления жилого фонда.

В данной статье мы рассматриваем вариант с реконструкцией.

Материалы и методы. Информация об исследуемых объектах

Для более детального изучения были выбраны 8 зданий серии 1-447 расположенные в Ленинском районе города Новосибирска.

Для определения реальных коэффициентов сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций и определения затрат энергии на отопление были проанализированы показания общедомовых счетчиков тепловой энергии за 2019 г. и энергетические паспорта, составленные на основании энергетических обследований, проведенных в 2015 г.

Для последующих расчетов требуемого количества утеплителя были взяты средние значения по исследуемым объектам, на их основе были проведены следующие теплотехнический расчеты.

Исходные данные для теплотехнического расчета: место строительства — г. Новосибирск; зона влажности — нормальная; продолжительность отопительного периода $z_{ht} = 230$ суток; средняя расчетная температура отопительного периода $t_{ht} = -8,4^{\circ}\text{C}$.; температура холодной пятидневки $t_{ext} = -39^{\circ}\text{C}$.; температура внутреннего воздуха $t_{int} = +21^{\circ}\text{C}$.; влажность внутреннего воздуха $\varphi = 55\%$.; влажностный режим помещения — нормальный.

Расчет количества утеплителя. Расчет количества парниковых газов, выброшенных в окружающую среду в процессе всего жизненного цикла. В исследовании мы используем анализ жизненного цикла здания для оценки выбросов парниковых газов при реконструкции здания серии 1-447. Далее описана методика расчета и исходные данные, которые принимались на различных фазах оценки жизненного цикла в соответствии со стандартом ISO 14040/44 и стандартной практикой.

Принятый срок службы после реконструкции — 60 лет, после чего здание требует капитальной реконструкции или сноса.

Фаза реконструкции. На данной фазе основной вклад в выбросы парниковых газов осуществляется производство строительных материалов, в частности мы приняли утеплитель ISOVER Каркас-П37, на который имеется верифицированная декларация EPD.

EPD (Environmental Product Declaration) — расчет выбросов парниковых газов и других индикаторов экологического следа, который выражается в различных единицах измерения на единицу продукции. В частности, для утеплителя ISOVER Каркас-П37 для индикатора «выбросы парниковых газов» используется CO_2 в кг на 1 м^3 продукции.

В соответствии с декларацией EPD на продукцию ISOVER Каркас-П37 выбросы углекислого газа на производство образца объемом $0,05 \text{ м}^3$ составляют 1,55 кг.

Далее мы рассчитали необходимый объем утеплителя, который потребуется для приведения здания к текущему уровню норм по энергоэффективности. Результаты расчетов требуемой толщины утеплителя приведены в табл. 3.

Результаты расчетов требуемого объема утеплителя приведены в табл. 4.

Результаты расчетов выброшенных в среду парниковых газов приведены в табл. 5.

Таблица 3

Результаты расчета требуемой толщины утеплителя

Название утеплителя	Теплопроводность λ , Вт/(м*°С)	Требуемая толщина утеплителя δ , мм	Фактическое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции R, м ² *°С/Вт
Наружные стены			
ISOVER Каркас-П37	0,041	200	5,47
Перекрытия чердачные, над подвалом			
ISOVER Каркас-П37	0,041	250	7,14

Источник: расчеты авторов.

Таблица 4

Результаты расчетов необходимого объема утеплителя

Тип ограждающей конструкции	Толщина принятого утепления, мм	Площадь утепления м ²	Объем утеплителя м ³
Наружные стены	200	1881,6	376,32
Чердачное перекрытие	250	864	216
Перекрытие над подвалом	250	864	216

Источник: расчеты авторов.

Таблица 5

Результаты расчета выбросов парниковых газов в окружающую среду

Тип ограждающей кон-	Выброс углекис-	Выброс углекислого
----------------------	-----------------	--------------------

струкции	лого газа образца объемом 0,05 м ³ , кг	газа, учитывая требу- емый объем утепли- теля, кг
Наружные стены	1.55	11 666
Чердачное перекрытие		6 696
Перекрытие над подва- лом		6 696
Сумма:		25 058

Итого: фазе реконструкции здания будут задействовано около 25 т CO₂ эквивалента воплощенных эмиссий парниковых газов, которые были затрачены на производство утеплителя. Также мы приняли во внимание, что срок службы утеплителя составит 30 лет. Это значит, что через этот срок будет проведена полная замена утеплителя.

Расчет эмиссий парниковых газов на фазе эксплуатации здания до и после реконструкции. Выбросы парниковых газов происходят на источниках первичной энергии, которая вырабатывается для отопления. В частности, для г. Новосибирска тепловая энергия вырабатывается централизованно на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ). Чтобы понять объем выбросов парниковых газов, осуществляемый на отопление, мы проанализировали существующую типовую схему отопления зданий в г. Новосибирске.

Расчет выбросов парниковых газов на ТЭЦ города Новосибирска от сжигания условного топлива для выработки тепловой энергии на отопление одного базового здания. Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии (кг/Гкал) был рассчитан на основе схемы теплоснабжения г. Новосибирска до 2030 г. [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**]. Основное топливо, используемое на ТЭЦ в г. Новосибирске — каменный уголь. В расчете учитывались 4 крупнейшие ТЭЦ г. Новосибирска. Объемы выбросов были посчитаны на основании распоряжения Минприроды России [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

В итоге было взято среднее расчетное значение выбросов за период с 2020 по 2025 г. После учета процента потерь тепла при транспортировке по трубопроводу, взятого как среднее расчетное значение потерь за период с 2020 по 2025 г., согласно схеме теплоснабжения г. Новосибирска до 2030 г. [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**], было определено, что для производства 1 Гкал отпус-

каемой тепловой энергии ТЭЦ г. Новосибирска производят 427,86 кг CO₂.

Расчет ежегодных выбросов парниковых газов до реконструкции. Зная норматив потребления тепла на отопление по Новосибирской области из приказа департамента по тарифам Новосибирской области [Ошибка! Источник ссылки не найден.] и площадь жилых квартир, было рассчитано количество энергии, затраченное на отопление всей жилой площади за один отопительный период, равное 61,236 Гкал в год.

Из этих данных следует, что энергия, затраченная на отопление одного базового жилого здания за полный отопительный сезон эквивалентна 26147,77 кг выбросов углекислого газа в год.

Расчет снижения потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции после установки утепления. Из энергетического паспорта известно процентное соотношение и количество потерь через исследуемые ограждающие конструкции.

Так как мы принимали толщину ограждающих конструкций согласно рекомендациям практического пособия по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов при капитальном ремонте [Ошибка! Источник ссылки не найден.], нам известно процентное снижение потерь по каждому виду ограждающих конструкций. Результаты приведены в табл. 6.

Таблица 6

Потери тепловой энергии через ограждающие конструкции после установки утеплителя

	Базовый уровень потерь через ограждающую конструкцию, %	Потери, Гкал/год без утепления	Снижение уровень потерь через ограждающую конструкцию, %	Потери, Гкал/год с утеплением
Перекрытие над подвалом	12	7,35	6,57	6,87
Наружные стены	41	25,11	20,73	19,90
Чердачное перекрытие	16	9,80	6,57	9,15

Источник: составлено по [2].

Расчет ежегодных выбросов парниковых газов после реконструкции. Из результатов расчетов следует, что улучшение теплотехнических свойств в соответствии с пособием фонда реформирования ЖКХ позволяет достичь экономии тепловой энергии, затраченной на отопление здания в размере 6,33 Гкал в год, что в свою очередь эквивалентно 2703,39 кг парниковых газов (CO₂), которые могли быть выброшены в окружающую среду при выработке этой тепловой энергии на теплоэлектростанции [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Ежегодные выбросы парниковых газов на отопление после реконструкции составят 23,3 т CO₂ в год. Это на 10,4% ниже, чем без проведения реконструкции.

Результаты и их обсуждение

В соответствии с требованиями международной практики по оценке жизненного цикла здания, срок службы здания принят равным 60 годам. Срок службы минеральной ваты принят равным 30 годам. В течение жизненного цикла здания замена минеральной ваты будет произведена 2 раза — сначала при первоначальной реконструкции, затем через 30 лет. К сроку 60 лет считаем, что здание будет полностью снесено.

Ниже представлена сравнительная табл. 7 реализации двух сценариев: 1) без реконструкции; 2) с реконструкцией.

На диаграмме, представленной на рис. 5, сравниваются сценарии с использованием совокупных общих чисел из табл. 7.

Таблица 7

Потери тепловой энергии через ограждающие конструкции после установки утеплителя

Го-ды	Без реконструкции, т CO ₂			С реконструкцией, т CO ₂		
	Материал	Отопление	Накопительный итог	Материал	Отопление	Накопительный итог
1	0	26	26	25	26	51
2	0	26	52	0	23,3	74,3
3	0	26	78	0	23,3	97,6

...						
30	0	26	780	25	23,3	751,7
31	0	26	806	0	23,3	775
...						
60	0	26	1560	0	23,3	1450,7

Источник: составлено авторами.

Рис. 5. Сравнение общих выбросов парниковых газов

На диаграмме (рис. 6) представлены сравнение воплощенных выбросов парниковых газов, которые были затрачены на производство утеплителя и сокращение выбросов парниковых газов за счет применения этого утеплителя на здании во время его эксплуатации.

Из расчета можно сделать следующие выводы.

1. Ежегодное сокращение выбросов парниковых газов за счет экономии на энергопотреблении на отопление после реконструкции составляет 10,3%.

2. Реконструкция увеличивает первоначальные выбросы парниковых газов за счет производства дополнительного утеплителя. (Данные выбросы будут отражены в другом секторе экономики — в ВВП (рост производства), а не как показатель энергетической эффективности жилых и общественных зданий.)

3. Сокращение выбросов парниковых газов на протяжении всего жизненного цикла здания при условии реконструкции составляет 7%, или 109 т CO₂.

4. Компенсация первоначальных выбросов на реконструкцию за счет сокращения выбросов при эксплуатации достигается за 10 лет (другими словами, «срок окупаемости выбросов» составляет 10 лет).

5. На протяжении жизненного цикла в 60 лет воплощенные выбросы, затраченные на производство утеплителя, составляют 50 т CO₂, а сокращение косвенных энергетических выбросов составляет 162 т CO₂.

6. Существенное утепление здания — как запланировано существующими нормами и планами — не позволяет достичь значимого сокращения выбросов парниковых газов. Для сокращения выбросов парниковых газов потребуется системная оптимизация реальных секторов экономики, которые взаимодействуют с жилым фондом — такие как энергетика, транспорт, производство материалов, переработка отходов, строительство.

Рис. 6. Сравнение воплощенных выбросов и сокращения косвенных энергетических выбросов парниковых газов

Полученные результаты свидетельствуют о критической зависимости снижения выбросов проектов реконструкции от жизнен-

ного цикла здания и выбора строительных материалов и технологий **[Ошибка! Источник ссылки не найден.]**. В ходе исследования авторы выявили отсутствие работ на эту тему в Российской Федерации. Поскольку международные методы и критерии расчета основаны на нормативных документах, официальных для отдельных стран, эти методы сложно применять в проектах на территории Российской Федерации **[Ошибка! Источник ссылки не найден.]**. Исследование ограничено отсутствием экологической декларации на продукцию (EPD) для большинства строительных материалов, производимых в Российской Федерации, что делает невозможным определение содержания диоксида углерода в строительных материалах в более сложных проектах.

Исследование показывает необходимость разработки инструмента для автоматизированного учета воплощенного диоксида углерода в строительных материалах **[Ошибка! Источник ссылки не найден.]**. Непринятие этого критерия во внимание в текущих проектах приводит к переоценке сокращения выбросов и вводит в заблуждение. Поскольку единой методологии расчета не существует, исследование было проведено в надежде, что дальнейшие исследования приведут к созданию единого метода расчета и современных инструментов для учета воплощенного диоксида углерода.

Выводы

Если проводить традиционный расчет выбросов парниковых газов, учитывая только расходы энергии в процессе эксплуатации (расчет косвенных или прямых энергетических выбросов в соответствии с приказом Минприроды России от 30 июня 2015 г. № 300 **[Ошибка! Источник ссылки не найден.]** или приказом Минприроды России от 29.06.2017 № 330 **[Ошибка! Источник ссылки не найден.]**), могут возникнуть ложные заблуждения, что повышение энергетической эффективности зданий в любом случае приводит к сокращению выбросов парниковых газов за счет уменьшения расходов ископаемого топлива. Тем не менее, как показал анализ жизненного цикла здания, крайне важно учитывать все фазы жизненного цикла продукции, так как значительная часть выбросов парниковых газов может быть скрытой. Данные выбросы были осуществлены в процессе реконструкции и ремонта здания совершенно сторонними предприятиями, например, для производства утеплителя, цемента или стали. В нашем примере реконструкция имеет эколо-

гическую целесообразность, так как произведенные воплощенные выбросы на реконструкцию более чем в 3 раза ниже сокращенных косвенных энергетических выбросов. Но это не обязательно будет повторяться на других объектах жилых и общественных зданий, так как объем выбросов существенно зависит от большого количества факторов, таких как первичное топливо, энергоэффективность системы теплоснабжения, технология производства строительных материалов, логистика и многое др.

Литература

1. Долгосрочная стратегия развития Российской Федерации с низкими выбросами парниковых газов до 2050 года. Министерство экономического развития Российской Федерации, 2020: URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/babacbb75d32d90e28d3298582d13a75/proekt_strategii.pdf (дата обращения 10.03.2023).

2. *Марьина З.Г. и др.* Повышение теплозащитных свойств ограждающих конструкций кирпичного здания САФУ // Труды БГТУ. Сер. 2: Химические технологии, биотехнология, геоэкология. 2018. № 1 (205). С. 135—141: URL: <https://elib.belstu.by/handle/123456789/25191> (дата обращения 10.03.2023).

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2019 № 1228 «О принятии Парижского соглашения»: URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909240028> (дата обращения 10.03.2023).

4. Правдом, Серия дома 1-447: URL: https://prawdom.ru/k_seria.php?d=projekt_docs/s1-447.php&s=3&r=99050 (дата обращения 10.03.2023).

5. Приказ № 653\пр «Об утверждении Методических рекомендаций по реализации проектов и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 19.09.2016 год: URL: <https://docs.cntd.ru/document/420382024?marker=6540IN> (дата обращения 10.03.2023).

6. Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 15 июня 2016 г. № 85-ТЭ «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Новосибирской области»: URL: <https://zhkh54.ru/wp->

content/uploads/2021/01/85-TE-v-red-ot-17-11-2020-Normativy-na-otoplenie.pdf (дата обращения 10.03.2023).

7. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.06.2017 № 330 «Об утверждении методических указаний по количественному определению объема косвенных энергетических выбросов парниковых газов: URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201710230028> (дата обращения 10.03.2023).

8. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 N 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»: URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512170023> (дата обращения 10.03.2023).

9. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14 января 2013 № 2 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2030 года»: URL: http://www.degkh.ru/shema-ts/pr_minenergo_547_21-08-2014_akt-shems-ts-nsk.pdf (дата обращения 10.03.2023).

10. Распоряжение Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.04.2015 г. № 15-р «Об утверждении методических рекомендаций по проведению добровольной инвентаризации объема выбросов парниковых газов в субъектах Российской Федерации»: URL: https://prirodnadzor.admhmao.ru/upload/iblock/747/tp-16.04.2015-_-15_r.pdf (дата обращения 10.03.2023).

11. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий, Министерство регионального развития Российской Федерации, 1 июля 2013, Москва; URL: https://bzs.ru/upload/iblock/215/9vjil785jfau5fvvnjaxj9t62kmf17we/SP-50.13330_2012.pdf (дата обращения 10.03.2023).

12. *Asdrubali F., Grazieschi G.*, Life cycle assessment of energy efficient buildings // *Energy Reports*. 2020. Vol. 6. Suppl. 8. P. 270—285.

13. *Bribián I. Z., Capilla A. V., Usón A. A.*, Life cycle assessment of building materials: Comparative analysis of energy and environmental impacts and evaluation of the eco-efficiency improvement potential // *Building and Environment*. 2011. Vol. 46. Is. 5. P. 1133—1140.

14. *Densley-Tingley D., Giesekam J., Cooper-Searle S.* Applying Circular Economy Principles to Reduce Embodied Carbon // Embodied Carbon in Buildings: Measurement, Management, and Mitigation2 / F. Pomponi, C. De Wolf, A. Moncaster (eds.). 2018. P. 265—285.

15. *Pihelo P., Kalamees T., Kuusk K.*, nZEB Renovation with Prefabricated Modular Panels // Energy Procedia. 2017. Vol. 132. P. 1006—1011: URL:https://www.researchgate.net/publication/317727190_nZEB_Renovation_With_Prefabricated_Modular_Panels (дата обращения 10.03.2023).

References

1. Dolgosrochnaya strategiya razvitiya Rossijskoj Federacii s nizkimi vybrosami parnikovyh gazov do 2050 goda. Ministerstvo ekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii, 2020: URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/babacbb75d32d90e28d3298582d13a75/proekt_strategii.pdf (дата обрashcheniya 10.03.2023).

2. Mar'ina Z.G. i dr. Povyshenie teplozashchitnyh svojstv ograzhdayu-shchih konstrukcij kirpichnogo zdaniya SAFU // Trudy BGTU. Ser. 2: Himicheskie tekhnologii, biotekhnologiya, geokologiya. 2018. №. 1 (205). S. 135—141: URL: <https://elib.belstu.by/handle/123456789/25191> (дата обрashcheniya 10.03.2023).

3. Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 21.09.2019 № 1228 «O prinyatii Parizhskogo soglasheniya»: URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909240028> (дата обрashcheniya 10.03.2023).

4. Pravdom, Seriya doma 1-447: URL: https://prawdom.ru/k_seria.php?d=projeckt_docs/s1-447.php&s=3&r=99050 (дата обрashcheniya 10.03.2023).

5. Prikaz № 653\pr «Ob utverzhdenii Metodicheskikh rekomendacij po realizacii proektov i meropriyatij po energosberezheniyu i povysheniyu energeticheskoy effektivnosti pri kapital'nom remonte obshchego imushchestva v mnogokvartirnyh domah», Ministerstvo stroitel'stva i zhilishchno-kommunal'nogo hozyajstva Rossijskoj Federacii, 19.09.2016 god: URL: <https://docs.cntd.ru/document/420382024?marker=6540IN> (дата обрashcheniya 10.03.2023).

6. Prikaz Departamenta po tarifam Novosibirskoj oblasti ot 15 iyunya 2016 g. № 85-TE «Ob utverzhdenii normativov potrebleniya kommunal'noj uslugi po otopleniyu na territorii Novosibirskoj oblasti»:

URL: <https://zhkh54.ru/wp-content/uploads/2021/01/85-TE-v-red-ot-17-11-2020-Normativy-na-otoplenie.pdf> (data obrashcheniya 10.03.2023).

7. Prikaz Ministerstva prirodnih resursov i ekologii Rossijskoj Federacii ot 29.06.2017 № 330 «Ob utverzhdenii metodicheskikh ukazanij po kolichestvennomu opredeleniyu ob"ema kosvennyh energeticheskikh vybrosov parnikovyh gazov»: URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201710230028> (data obrashcheniya 10.03.2023).

8. Prikaz Ministerstva prirodnih resursov i ekologii Rossijskoj Federacii ot 30.06.2015 N 300 «Ob utverzhdenii metodicheskikh ukazanij i rukovodstva po kolichestvennomu opredeleniyu ob"ema vybrosov parnikovyh gazov organizacijami, osushchestvlyayushchimi hozyajstvennyu i inuyu deyatel'nost' v Rossijskoj Federacii»: URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512170023> (data obrashcheniya 10.03.2023).

9. Prikaz Ministerstva energetiki Rossijskoj Federacii ot 14 yanvarya 2013 № 2 «Ob utverzhdenii skhemy teplosnabzheniya goroda Novosibirska do 2030 goda»: URL: http://www.degkh.ru/shemats/pr_minenergo_547_21-08-2014_akt-shems-ts-nsk.pdf (data obrashcheniya 10.03.2023).

10. Rasporyazhenie Ministerstva prirodnih resursov i ekologii Rossijskoj Federacii ot 16.04.2015 g. № 15-r «Ob utverzhdenii metodicheskikh rekomendacij po provedeniyu dobrovol'noj inventarizacii ob"ema vybrosov parnikovyh gazov v sub"ektah Rossijskoj Federacii»: URL: https://prirodnadzor.adhmao.ru/upload/iblock/747/rp-16.04.2015-_-15_r.pdf (data obrashcheniya 10.03.2023).

11. SP 50.13330.2012 Teplovaya zashchita zdaniy, Ministerstvo regional'nogo razvitiya Rossijskoj Federacii, 1 iyulya 2013, Moskva; URL: https://bzs.ru/upload/iblock/215/9vjil785jfau5fvvnjaxj9t62kmf17we/SP-50.13330_2012.pdf (data obrashcheniya 10.03.2023).